

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಕಾವ್ಯ ದಲಿತರ ನೋವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ಅಣ್ಣಮ್ಮ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ.ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ತುಮಕೂರು.

DOI Link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18772169>

ಡಾ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಕವನ ಸಂಕಲನ ದಲಿತ ಮತ್ತು ದಲಿತೇತರರಲ್ಲಿ ಬಹು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸಂಕಲನ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದ ತುಂಬಿರುವ ಕವಿತೆಗಳು ದಲಿತರ ನೋವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹಸಿವು, ಅಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಅವರ ಕಸುವು ಇವುಗಳ ಕನವರಿಕೆ ಈ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನತೆ. ಈ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. “ಕೆಂಪುಸೂರ್ಯ” ಮತ್ತು “ದಲಿತರು ಬರುವರು”. ಈ ಎರಡೂ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದೆಂದೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ ದಲಿತರು ಹೊಸ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರೆಂದೂ ಕವಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

‘ಕೆಂಪುಸೂರ್ಯ’ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಲೆ ಕೆಳಗು ಮಾಡುವ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ. ಮಸುಕಿ ಹೋದ ಬೆಳಕು, ತಡವಾದರೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಆಶಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

“ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅವರು
ಎಚ್ಚಿತ್ತ ಸಿಂಹಗಳು ನನ್ನ ಜನರು
ಎಷ್ಟು ಲೋಕದ ಕನಸ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು
ಎದ್ದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ನನ್ನ ಜನರು”.

ಯಾವ ಮಾಯದ ನಿದ್ದೆ ಕವಿತ್ತು ಇವರನ್ನು
ಯಾವ ಉಕ್ಕಿನ ಸರಳು ಬಿಗಿತ್ತು ಇವರ

ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬೀಗ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ಬಾಯನ್ನು

ಯಾವ ಮೋಡದ ಹಿಂಡು ತಡೆದಿತ್ತು ಬೆಳಕ

ಇಂಥ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಶಕ್ತಿ, ಕನಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕನಸಿಗೆ ಗರಿ ಮೂಡುವ ಸಂದರ್ಭವಿದು. ಈವರೆಗೂ ಮಾಯದ ನಿಧಿಗೆ ಚಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ಸರಳುಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದವು. ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಇವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಂಕು ಕವಿಸಿದರು. ದಲಿತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬೆಳಕಿದ್ದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೋಡದ ಮರೆಯಿಂದ ಅದು ಮಸುಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟುಕಾಲ ಹೀಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದರೇನು? ಬೆಳಕಿನಧಾರೆ ಮೋಡಗಳ ಸೀಳಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಕವಿತೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರರ ವಂಚನೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕಡೆ ಓದುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟೇ ಬಲ ಎನ್ನುವ ಸುಂದರ ಕಥೆಯೊಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಮೈತಾಳಿದೆ.

ಸಾಹುಕಾರರ ಬಲೆಗೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ

ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಸ್ತಾದಂಥ ನನ್ನ ಜನರು

ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಲೆಯೊಡನೆ ಹಾರಿದರು

ಎದುರಾದ ಮೋಡಗಳ ಸೀಳಿಕೊಂಡು

ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಬೀಜಗಳು

ಹೂವಾಗಿ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದವಲ್ಲೊ

ಹೂವ ಮುಡಿಯುವ ಧೈರ್ಯ ಊರ ದೇವತೆಗಿಲ್ಲ

ಕ್ರಾಂತಿ ಕನ್ನೆಯ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆದವಲ್ಲೊ

ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಲಿಷ್ಠನಾದವನು ಬಲಹೀನನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನು ನುಂಗಿದಂತೆ ತುಳಿದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವ ದಲಿತನನ್ನು ತನ್ನ ಹಟ್ಟಿಯ ಜೀತಗಾರನನ್ನಾಗಿಸಿ ಶೋಷಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಬಲ, ಛಲ, ಕನಸುಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದರೇನು? ಹಸಿವಿನ ಮುಂದೆ ಮೈಬಾಗುವಂತೆ ದಲಿತನಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಬೇಕು. ಜೀತ, ಬೈಗುಳ, ಮೂದಲಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆದ ದಲಿತ ಬಳಲಿದ್ದ. ನಿರಂತರ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ನಿರ್ವೀರ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪಾರಿವಾಳದ ಕೋಮಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ

ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಹುಕಾರರ ಶೋಷಣೆಯ ಬಲೆಯ ಸಮೇತ ಹಾರಿ. ಮೋಡಗಳನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೋದವರು ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜಗಳಾಗಿ, ಚಿಗಿತು, ಹೂವಾಗಿ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯುವ ಧೈರ್ಯ ಊರ ದೇವತೆಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿ ಕನ್ಯೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು. ಊರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಕಾಡನ್ನು ಸೇರಿ ತಮ್ಮದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಹಣವುಳ್ಳವರು ಅಂಜುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕವಿತೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಒಳಿತಿಗಾಗಲೆಂದೇ 20 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಜನ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಕಡ್ಡಿಯಂತೆ ಸೂರಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಂದು ಬಳಲಿದ ಜನ ಕೆಂಪು ಸೂರ್ಯನ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಊಟದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ಕವಿತೆ “ದಲಿತರು ಬರುವರು ದಾರಿ ಬಿಡಿ” ಇದೊಂದು ಚರಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಗೀತೆಯೇ ಆಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಲಿತರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಎಂದು ಕವಿತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ನಡೆಸುವ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುಗಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಆವೇಶಪೂರಿತವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕವಿ ಗದ್ದರನನ್ನು ಇಂಥ ಕ್ರಾಂತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಲಿತರು ಬರುವರು ದಾರಿಬಿಡಿ ಎನ್ನುವ ಕವಿತೆಯ ತುಂಬ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ನೋವು ಎರಕಹೊಯ್ದು ದಲಿತರು ಬರುವರು ಎಂಬ ಹಾಡಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವೆನ್ನುವುದೇ ನೋವಿನ ಹಸಿವಿನ, ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಈವರೆಗೂ ಕಾಡು, ಮೇಡು ಊರಾಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಲಿತರು ಕೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕವಿ ದಲಿತರು ಬರುವರು ದಾರಿ ಬಿಡಿ, ದಲಿತರ ಕೈಗೆ ರಾಜ್ಯಕೊಡಿ ಎಂದು ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕರೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂದು ದಲಿತರೂ ಸಹ ಕೇಳುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಮನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ
ಭೂಕಂಪನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಬಂತೋ ದಲಿತರ ಮರವಣಿಗೆ
ನೆಲಕೆ ಕಾಲುಗಳ ಬರವಣಿಗೆ

ಇಡೀ ಕವಿತೆ ಪ್ರತಿಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮನಸುಗಳಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿ ಉರಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಘೋಷಣೆಯೊಡನೆ ಭೂಕಂಪನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ಅನಕ್ಷರರಾದ ಇವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೆಲಕೆ ಕಾಲುಗಳ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಬರಹದಂತೆ ಗೋಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತೀಕದಂತಿದೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದವರು ಇಷ್ಟು ಧೀಮಂತರಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಜನ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ, ಉಲ್ಲಾಸ ಅವರ ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ತಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರವಣಿಗೆ ಹೊರಟ ಜನ ತಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಪೂಜಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು, ಗುರುಗಳನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದೆ ಮೋರಿಗೆ ನೂಕುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದಲಿತರ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಅವರು ಉರಿಯುವ ಪಂಜುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಡದ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈವರೆಗೂ ಜಾತಿ ಮತ ಎನ್ನುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೆಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೈರಾಣಾದ ಇವರು ಸ್ವತಃ ಮುಳ್ಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗಿ ನೊಣೆದಿದ್ದ ಏಳು ಸಮುದ್ರವಾದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಾಗಿ ಸವಾಲಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ದಲಿತರು ಜಮೀನುದಾರರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸದರು ಕೊಡದೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ನೆಣೆದುಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಂಡಾಟ ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಅನೇಕ ಯುಗಯುಗಾಂತರದಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಮುಗಿದು ತಲೆಬಾಗಿದ ಜನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಿಗೆ

ಗುಂಡು, ರಕ್ತಕೆ ರಕ್ತ ಎಂದು ಹೋರಾಡಿದ ಜನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಭಾರತದ ಬಾವುಟದಲ್ಲಿ ರೈತ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬನದಲ್ಲೂ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿ ನಗುತ್ತಿವೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ದಲಿತರ ಬದುಕು ಹಸನಾದದ್ದರ ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ಇದು ಇಂದು ನೆನ್ನೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ದಲಿತ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ಅರೆಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಉಗುಳ ಕುಡಿಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ನಂತರ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಕ್ತಾರರಾದ ದಲಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಿತರಾಗಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ದಲಿತರು ಬರುವರು ದಾರಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ದನಿಯೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, (೧೯೭೯). ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು (ಕವನ ಸಂಕಲನ). ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು.
2. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ, (೧೯೯೭). ಊರು ಕೇರಿ (ಆತ್ಮಕಥೆ). ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ.
3. ನಾಗರಾಜ್, ಡಿ. ಆರ್. (೧೯೯೯). ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಥನ. ಹೆಗ್ಗೋಡು: ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ.
4. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಬರಗೂರು. (೧೯೮೯). ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬೆಂಗಳೂರು: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್.
5. ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಅರವಿಂದ. (೧೯೯೦). ದಲಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ: ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮೈಸೂರು: ಚೇತನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್.